

DIDAKTIK TA'LIM TEXNOLOGIYALARI HAMKORLIKDA ISHLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH OMILI SIFATIDA

Raxmonova Ma'mura Choriyevna

Muzrabot tuman 50-sonli maktab o'qituvchisi

Anotatsiya. Didaktik ta'lim o'yinlari o'quvchilarda o'rganish paytida uyg'unlik tuyg'usini yaratish uchun kuchli vositadir. Ushbu maqolaning maqsadi didaktik ta'lim texnologiyalarining afzalliklari, ularni loyihalash va amalga oshirishda ishlatiladigan usullar va ulardan foydalanish natijalarini tushuntirishdir.

Kalit so'zlar: Didaktik ta'lim o'yinlari, uyg'unlik, o'rganish, o'qitish, ta'lim, natijalar, munozara

Ta'lim jarayoni endigini maktabga qadam qo'ygan, asosiy faoliyati o'yin hisoblangan bola uchun qiyin jarayondir. Ayniqsa mavhum tushunchalarni shakllantirish, tasavvur qilishga o'rgatish jarayonida yaqqol namoyon bo'ladi. Bu muammolarni didaktik ta'lim texnologiyalari bilan uyg'unlashtirish o'quvchi uchun qiziqarli va maroqli jarayonga aylanadi, ma'lumotlarni tez va oson eng muhimi kam vaqt ichida ulkan ma'lumotlar bazasiga ega bo'lish uchun zamin hozirlaydi.

Didaktik ta'lim o'yinlari -bu aniq tushunchalar yoki ko'nikmalarni o'rgatish uchun mo'ljallangan o'yinlar, shu bilan birga o'quvchi uchun yoqimli va qiziqarli tajribani taqdim etadi. Ushbu darslarda o'quvchlarning bilim olish jarayoni o'yin faoliyati orqali uyg'unlashtiriladi.

Inson hayotida o'yin faoliyati orqali quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

- o'yin faoliyati orqali shaxsning o'qishga, mehnatga bo'lgan qiziqishi ortadi;
- o'yin davomida shaxsning muloqotga kirishishi ya'ni, kommunikativ – muloqot madaniyatini egallashi uchun yordam beriladi;
- shaxsning o'z iqtidori, qiziqishi, bilimi va o'zligini namoyon etishiga imkon yaratiladi;
- hayotda va o'yin jarayonida yuz beradigan turli qiyinchiliklarni yengish va mo'ljalni to'g'ri olish ko'nikmalarining tarkib topishiga yordam beradi;
- o'yin jarayonida ijtimoiy normalarga mos xulq-atvorni egallash, kamchiliklarga barham berish imkoniyati yaratiladi;
- shaxsning ijobiy fazilatlarini shakllantirishga zamin tayyorlaydi;
- insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan qadriyatlar tizimi, ayniqsa, ijtimoiy, ma'naviy-madaniy, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'rganishga e'tibor qaratiladi;
- o'yin ishtirokchilarida jamoaviy muloqot madaniyatini rivojlantirish ko'zda tutiladi.

Didaktik o'yinli mashg'ulotlarni o'quvchilarning bilim olish va o'yin faoliyatining uyg'unligiga qarab: syujetli-rolli o'yinlar, ijodiy o'yinlar, ishbilarmonlar o'yini, konferentsiyalar, o'yin-mashqlarga ajratish mumkin.

O'qituvchi-pedagog avval o'quvchlarni individual (yakka tartibdagi), so'ngra guruhli o'yinlarga tayyorlashi va uni o'tkazishi, o'yin muvaffaqiyatli chiqqandan so'ng esa, ularni ommaviy o'yinlarga tayyorlashi lozim. Chunki o'quvchlar didaktik o'yinli mashg'ulotlarda faol ishtirok etishlari uchun zaruriy bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlari, bundan tashqari, guruh jamoasi o'rtasida hamkorlik, o'zaro yordam vujudga kelishi lozim.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, didaktik ta'lim o'yinlari orqali yetqazilgan ma'lumotlarni o'quvchilar ongida saqlanib qolish ehtimoli ko'proq. Didaktik ta'lim o'yinlari, shuningdek, o'quvchilarning motivatsiyasi va faolligini oshirishi ko'rsatilgan, chunki ular o'rganishning qiziqarli va yoqimli usulini taqdim etadi.

Didaktik o'quv o'yinlari o'quvchilar o'rtasida uyg'unlik tuyg'usini shakllantirish uchun kuchli vosita bo'lishi mumkin. Ham ta'limiy, ham yoqimli o'yinlar yaratish orqali o'qituvchilar o'z o'quvchilarini jalb qilishlari va hamkorlik, muloqot va hamdardlik haqida muhim saboqlarni olishlariga yordam berishlari mumkin.

Shunday qilib, dars mashg'ulotlar jarayonida didaktik vositalar majmuidan foydalanish, birinchidan, o'quvchilarning o'quv didaktik va texnik tafakkurini shakllantirishga, zamonaviy texnika vositalari bilan ishlash ko'nikmalarini hosil qilishga yordam bersa; ikkinchidan o'rganadigan fanlar mazmunini yangi davr talablaridagi ma'lumotlar bilan to'ldirishni, manbalar bilan mustaqil ishlash ko'nikma va malakalarini shakllanishiga amaliy yordam ko'rsatadi; uchinchidan, didaktik ta'lim texnologiyalari mashg'ulotlarga keng qo'llashga o'qituvchi-professorlarni yo'naltiradi; to'rtinchidan, talaba o'quvchilarning xotirasini, ijodiy qobiliyatlarini, jismoniy barkamolligini rivojlanishini ta'minlaydi; beshinchidan, o'quv-tarbiya jarayonini jadallashtirish, mukammallashtirishning pedagogik asoslarini kuchaytiradi va o'qishning insonparvarlashtirish tamoyilini ro'yobga chiqarish orqali o'quvchilar ma'naviy-axloqiy salohiyatini oshirishga imkon yaratadi. Didaktik o'quv o'yinlaridan foydalanish o'quvchilarda o'rganish paytida uyg'unlik va qoniqish hissini yaratish uchun kuchli vosita bo'lib, ular turli tuman usullar orqali ishlab chiqilsa, o'quvchilarning faolligi, motivatsiyasi va o'quv natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Yoldoshev J., Usmonov S. «Pedagogik texnologiya asoslari» T.2004
- 2.Ibragimov R. Boshlang'ich maktab o'quvchilarida bilish faoliyatini shakllantirishning didaktik asoslari. T -2001

3. Beruniy Qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar Tanlangan asarlar 1-jild Toshkent nashr

4. Olloqulova F. U. Value relationships in young people and the uniqueness of their decision making //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 9. – C. 373-376.

5. Olloqulova F. U. TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK TAVSIFI. Tadqiqotlar, 6 (2), 336–339. – 2023.

6. Olloqulova F. U. TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK TAVSIFI. – 2023.

7. qizi Bosimova M. D., Olloqulova F. U. TA'LIM VA TARBIYA JARAYONIDA UMUMMADANIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 692-695.

8. Olloqulova F. U. Shodiyev. RD Qadriyatli munosabatlar va ularni ta'lim-tarbiya jarayonida shakllantirishdagi yondashuv tamoyillar //Jurnal nomi: QarDU xabarlaril ilmiy, nazariy, uslubiy jurnal. – 2017.

9. Ulasheva A., Olloqulova F. TA'LIMIDA TIZIMIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI //Models and methods in modern science. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 40-44.

10. Xusanov R., Olloqulova F. SHAXS SHAKLLANISHIDA SHARQ MUTAFFAKIRLARI QARASHLARI VA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI //Models and methods in modern science. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 34-39.

11. Bosimova M., Olloqulova F. MUAMMOLI METODLAR VOSITASIDA O'QUVCHILARDA TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH //Models and methods in modern science. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 11-13.

12. Xusanov R. BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARDA NUTQIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 100-103.

13. Olloqulova F. Boshlang'ich sinfi o'quvchilarida tadqiqotchilik faoliyatini konsentrlizm asosida shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati //Общество и инновации. – 2022. – T. 3. – №. 10/S. – C. 128-134.

14. Umedillayevna, Olloqulova Farzona. "In the Lessons of the Native Language and Reading Development of Children's Speech by Retelling." *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education* 2.4 (2023): 110-113.

15. Umedillayevna, Olloqulova Farzona. "Using Innovative Educational Technologies Pedagogical Effectiveness of Using Foreign Experiences." *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education* 2.4 (2023): 129-132.

16. Olloqulova F. U. et al. SHAXSNI SHAKLLANISHIDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI VA AHAMIYATI //Scientific Impulse. – 2023. – T. 1. – №. 8. – C. 967-969.